

**Transformation of Higher Education Teaching through
Discovery-Based Learning: Pedagogical Innovations for an
Active and Autonomous Approach.**

**Transformación de la Docencia Superior a través del
Aprendizaje por Descubrimiento: Innovaciones
Pedagógicas para un Enfoque Activo y Autónomo.**

Para citar este trabajo:

Rodríguez Estrella, D. A. (2025). Transformación de la Docencia Superior a través del Aprendizaje por Descubrimiento: Innovaciones Pedagógicas para un Enfoque Activo y Autónomo. *Multidisciplinary Journal Imperium Académico*, 2(1), 1-12. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/19

Autores:

Daniel Alejandro Rodríguez Estrella, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, estrelladaniel558@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-8678-4469>

Resumen

El objetivo de este estudio es explorar las innovaciones docentes originadas a partir del Plan Bolonia, con énfasis en métodos como el aprendizaje basado en problemas y la gamificación, los cuales destacan la relevancia del aprendizaje autónomo o por descubrimiento. Se revisaron metaanálisis y artículos clave publicados en los últimos 5 años en las revistas "Education" y "Educational Research". A través de una comparación con el campo biomédico, se identifican los elementos clave de estas innovaciones en el aprendizaje por descubrimiento, resaltando la prioridad de las competencias prácticas sobre los conocimientos teóricos y la transformación de la interacción tradicional entre docentes y estudiantes. Se mencionan posibles efectos negativos, como la devaluación de las clases magistrales, la pérdida de autoridad docente y la infantilización de los estudiantes. Varios estudios indican que la efectividad del aprendizaje por descubrimiento en la educación superior es inconsistente y limitada. Por lo tanto, se aboga por un enfoque prudente en su implementación y por preservar el rol social de la universidad en la transmisión del conocimiento avanzado.

Palabras clave: Educación superior, Innovación pedagógica, Teoría de la carga cognitiva.

Abstract

The aim of this study is to explore teaching innovations arising from the Bologna Process, with a focus on methods such as problem-based learning and gamification, which emphasize the importance of autonomous or discovery-based learning. Meta-analyses and key articles published in the last 5 years in the journals "Education" and "Educational Research" were reviewed. Using a biomedical analogy, the key elements of discovery-based learning innovations are identified, highlighting the prioritization of practical skills over theoretical content and the transformation of the traditional teacher-student relationship. Potential negative effects are mentioned, such as the devaluation of lectures, the erosion of teacher authority, and the infantilization of students. Several studies indicate that the effectiveness of discovery-based learning in higher education is inconsistent and limited. Therefore, a cautious approach to its implementation is advocated, along with the preservation of the university's social role in transmitting advanced knowledge.

Keywords: Higher education, Pedagogical innovation, Cognitive load theory.

Introducción

Las universidades son instituciones de educación superior diseñadas para formar individuos capaces de comprender y transformar la realidad a partir de los conocimientos adquiridos (Sant, 2019; UNESCO, 2005). El concepto de "educación" implica una relación desigual entre profesores y estudiantes, determinada por su nivel de conocimiento y comprensión de la materia (Fernández-Liria et al., 2017). El término "superior" se refiere a los aspectos más avanzados o abstractos de una disciplina, que se estructura de manera jerárquica en función de su lógica interna (Aguadé, 2021; Rosenshine, 2012). "Libre" implica que los estudiantes no están sujetos a presiones o intereses externos que puedan impedir su capacidad de analizar críticamente la realidad o perseguir objetivos transformadores (Cranney & Dunn, 2011; Stiglitz, 2003). Esta función social de la educación superior contrasta con la visión más utilitarista promovida por las instituciones económicas, que enfatizan la capacitación de trabajadores empleables o emprendedores para satisfacer las demandas del mercado (Banco Mundial, 1995; Fellnhofer, 2019; Powell y Snellman, 2004).

La "Estrategia Universidad 2015", una iniciativa de la UE, pretendía modernizar el sistema universitario español, con el objetivo de aumentar su contribución a la economía (Ministerio de Educación, 2011). En este marco utilitarista, la presencia de profesionales altamente cualificados

en un campo puede ser vista como problemática debido a la "sobrecualificación" (Carrera y Luque, 2016; Echegaray, 2018), que se refiere a la existencia de "demasiados individuos con amplios conocimientos sobre temas insignificantes" (Lofton, 1972). Esta noción parece contraintuitiva, similar a las críticas a un "exceso de democracia" que se hacen en las instituciones económicas (Crozier et al., 1975; Dolgon, 2017).

En respuesta a estas preocupaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso reformas destinadas a reducir la calidad educativa: "Si se reducen los costos de las escuelas o universidades, la cantidad no debería disminuir, incluso si la calidad del servicio se resiente... Las familias objetarán si sus hijos no son admitidos, pero no necesariamente reaccionarán ante el deterioro gradual de la calidad de la educación" (Morrison, 1996, pág. 28). Tres años después, se lanzó el Proceso de Bolonia para reformar las universidades dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que resultó en un deterioro progresivo de la calidad de la educación superior (Ferreiro, 2010; Galcerán, 2010). La universidad se ha redefinido como una empresa y la educación superior se considera un producto de consumo (Aguadé, 2021; Fernández-Liria et al., 2017; Huguet, 2013; Laval, 2004; Martínez & Tarrès, 2013; Noll, 2019; Sandel, 2021; Soler, 2005).

Este cambio ha impulsado un aumento de las innovaciones en la enseñanza, en particular las basadas en el aprendizaje autodirigido, como el aprendizaje basado en problemas (ABP) y la gamificación, destinadas a "mejorar" la calidad de la educación universitaria (Hmelo-Silver, 2004; van Grieken, 2014; van Alten et al., 2019). Sin embargo, la adopción generalizada de estas innovaciones ha dado lugar a transformaciones significativas en la enseñanza universitaria, la formación docente y la evaluación. A pesar de sus objetivos declarados, estas innovaciones no han sido evaluadas críticamente en cuanto a su eficacia real.

El objetivo de este estudio es evaluar las características y la eficacia de las innovaciones en el aprendizaje basado en descubrimientos, teniendo en cuenta la evidencia disponible en el contexto de la educación superior. Se hace especial hincapié en el aprendizaje basado en problemas (PBL) y la gamificación.

Material y Métodos

Ivanović y Ho (2019) realizaron un estudio bibliométrico que implicó una revisión narrativa de los metaanálisis más citados durante los últimos cinco años en las principales revistas de investigación educativa. Esta búsqueda se realizó utilizando la base de datos Web of Science, con palabras clave específicas como "innovación docente", "aprendizaje por descubrimiento", "aprendizaje basado en proyectos", "aprendizaje basado en problemas" y "gamificación". Los metaanálisis incluidos en la revisión se seleccionaron de acuerdo con las pautas establecidas por Pigott y Polanin (2020), excluyendo aquellos que no estaban directamente relacionados con innovaciones docentes o no eran aplicables a la educación superior.

Para que los resultados sean más comprensibles, se ha recurrido a una analogía biomédica: los componentes clave de las innovaciones pedagógicas se han comparado con los "principios activos del tratamiento", su impacto en la formación universitaria con los "efectos del tratamiento" en las clases, y los profesores y estudiantes con el "plasma" y los "órganos vitales" de la universidad, respectivamente. Los artículos seleccionados están marcados con un asterisco en la lista de referencias.

Resultados

Siguiendo la analogía biomédica, los elementos esenciales de las innovaciones docentes basadas en el aprendizaje por autodescubrimiento se pueden resumir en dos puntos clave: 1) disminuir el

peso del contenido teórico, de carácter lógico y racional, en favor del fortalecimiento de competencias prácticas, que son de naturaleza experiencial y emocional; y 2) transformar la tradicional relación profesor-alumno, que ha sido el pilar central de la enseñanza universitaria. A continuación, se explica cómo estas características impactan los aspectos fundamentales de la educación superior.

Las Clases Universitarias como el Plasma Vital de la Institución

Históricamente, la educación universitaria se ha fundamentado en la transmisión de conocimientos teóricos. Por ejemplo, los estudiantes aprenden qué es un antibiótico y cómo actúa, qué implican los derechos humanos y por qué son justos, o por qué se consideran las Meninas de Velázquez como una obra maestra. Este tipo de conocimiento requiere un pensamiento abstracto, ya que no se adquiere de forma inmediata a través de la experiencia o el autodescubrimiento, sino que exige instrucción directa y un esfuerzo sostenido (Jerrim et al., 2019; Oliver et al., 2019).

Por el contrario, las innovaciones que se basan en el autodescubrimiento ponen el énfasis en el desarrollo de competencias prácticas, es decir, en la capacidad de realizar tareas concretas. En métodos como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la resolución de problemas en sí misma se constituye en el contenido principal del aprendizaje (Bell, 2010; Hmelo-Silver, 2004). Este cambio resulta crucial, ya que, aunque las competencias prácticas no siempre requieren una base teórica para ser aplicadas, el conocimiento teórico sigue siendo necesario para comprender en profundidad el funcionamiento de los procesos, garantizando así el rigor académico que se espera de una universidad.

No obstante, la reducción del contenido teórico puede abrir la puerta a la difusión de desinformación y la proliferación de noticias falsas, así como favorecer el surgimiento del antiintelectualismo, en donde se equipará la opinión basada en experiencias personales con el conocimiento fundamentado en la razón. Como decía Isaac Asimov, "Mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento", aunque, en realidad, el saber teórico es la defensa más robusta contra tales fenómenos (Lewandowsky & Oberauer, 2016; Van der Linden et al., 2017).

El Profesor y el Estudiante como Componentes Esenciales de la Educación

Tradicionalmente, la educación universitaria se ha basado en una relación asimétrica en la que el profesor es el encargado de transmitir contenidos teóricos avanzados y el estudiante actúa como receptor pasivo, absorbiendo la información según sus capacidades (Aguadé, 2021; Duffy & Jonassen, 2013; Eun, 2019; National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2018; Yilmaz et al., 2008).

Las innovaciones pedagógicas orientadas al autodescubrimiento desafían este modelo, redefiniendo el rol del profesor y del estudiante. El docente deja de ser un mero transmisor de información para convertirse en un guía o facilitador del proceso de aprendizaje, mientras que el estudiante asume una posición activa y protagonista, responsabilizándose de su propio aprendizaje. Este cambio cuestiona la autoridad tradicional del profesor y destaca la necesidad de que los educadores se formen en nuevas metodologías pedagógicas (Amat, 2009; Gonsálvez, 2014).

Sin embargo, esta transformación también conlleva ciertos riesgos. Por ejemplo, al intentar gamificar el proceso educativo para hacerlo más atractivo, se corre el peligro de que el objetivo de dominar una disciplina se vea desplazado, llegando incluso a infantilizar a los estudiantes. En

este nuevo escenario, conceptos como "aprender a aprender" o "aprender a ser" emergen como metas centrales, sustituyendo el enfoque en el dominio profundo de una materia (Delors, 1996; Ruíz, 2020).

En resumen, la ruptura del binomio tradicional profesor-alumno y el cambio del énfasis del contenido teórico al práctico son dos elementos clave que transforman la enseñanza en la universidad. Estos cambios tienen el potencial de modernizar los procesos educativos, pero también plantean desafíos que requieren un análisis cuidadoso para asegurar que se mantenga la calidad y el rigor académico.

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue examinar las características y la eficacia de las innovaciones pedagógicas basadas en el aprendizaje por descubrimiento en el contexto de la educación superior. Basándose en una analogía biomédica, los dos componentes principales (principios activos) de estas innovaciones pedagógicas son: (1) la reducción del contenido teórico en favor de las habilidades prácticas requeridas por el mercado, en consonancia con el auge del antiintelectualismo; y (2) la disrupción de la dinámica tradicional profesor-alumno, desplazando al estudiante a una posición en la que es a la vez responsable y foco del proceso educativo, disminuyendo la autoridad del profesor al asignarle un papel más periférico centrado en tareas no académicas como la orientación y la motivación. Además, la eficacia de las innovaciones pedagógicas centradas en el aprendizaje por descubrimiento parece incoherente con los hallazgos de estudios controlados aleatorizados, que destacan la instrucción directa (por ejemplo, las clases magistrales) como el enfoque más eficaz para manejar información nueva o compleja en la educación superior. Finalmente, tras identificar los potenciales impactos negativos de estas innovaciones docentes y revisar la evidencia científica disponible sobre su (in)eficacia, el estudio recomienda aplicar el principio de precaución (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) a la hora de decidir si se implementan estas innovaciones. En concreto, suponen cambios significativos que deberían estar respaldados por evidencia científica sólida que demuestre sus beneficios y/o aclare los riesgos que conlleva su implementación con un grado de certeza suficiente para cada caso. La responsabilidad de demostrar los beneficios y/o la ausencia de riesgos debería recaer en los proponentes de estas innovaciones, no en quienes las implementan.

Referencias Bibliográficas

- Abad-Ramón, M. (2021). Así son los 'riders' de la educación, profesores precarios en condiciones laborales abusivas [Thus are the 'riders' of education, precarious teachers in abusive working conditions]. *El País*. Retrieved from <https://bit.ly/3H24C19>
- Aguadé, X. M. (2021). *El fin de la educación [The end of education]*. Ediciones Akal.
- Aksayli, N. D., Sala, G. & Gobet, F. (2019). The cognitive and academic benefits of Cogmed: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 27(1), 229-243. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.04.003>
- Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology*, 103(1), 1-18. <https://doi.org/10.1037/a0021017>

- Alten, D. C. van, Phielix, C., Janssen, J. & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta- analysis. *Educational Research Review*, 28, 100281. <https://doi.org/10.1016/J.EDUREV.2019.05.003>
- Amat, O. (2009). *Enseñar a enseñar [Teaching how to teach]*. Profit.
- ANECA (2019). Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación [Principles and guidelines for the application of the evaluation criteria]. <https://bit.ly/3gVoetj>
- Anger, L. M. & Alexander, P. A. (2017). Reading on paper and digitally: what the past decades of empirical research reveal. *Review of Educational Research*, 87(6), 1007-1041.
- Aragón-Mendizábal, E., Delgado-Casas, C., Navarro-Guzmán, J. I., Menacho-Jiménez, I. & Romero-Oliva, M. F. (2016). A comparative study of handwriting and computer typing in note-taking by university students. *Comunicar*, 24(2). <http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-10>
- Aunión, J. A. (2020). El profesorado asociado se dispara y la mayoría de las universidades sobrepasa el límite legal de contratos temporales [Associate professorships skyrocket and most universities exceed the legal limit of temporary contracts]. *El País*. <https://bit.ly/36fzVZw>
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Bai, S., Hew, K. F. & Huang, B. (2020). Does gamification improve student learning outcome? Evidence from a meta-analysis and synthesis of qualitative data in educational contexts. *Educational Research Review*, 30(1), 100322. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100322>
- Banco Mundial [World Bank] (1995). Prioridades y estrategias para la educación. Examen del Banco Mundial [Priorities and strategies for education. World Bank Review]. Retrieved from <https://bit.ly/3poSs2h>
- Bando, R., Näslund-Hadley, E. & Gertler, P. (2019). Effect of inquiry and problem based pedagogy on learning: evidence from 10 field experiments in four countries (working paper). Retrieved from https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26280/w26280.pdf
- Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The clearing house*, 83(2), 39-43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
- * Boshuizen, H. P., Gruber, H. & Strasser, J. (2020). Knowledge restructuring through case processing: The key to generalize expertise development theory across domains? *Educational Research Review*, 29(1), 100310. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100310>
- Boyack, K. W., Klavans, R. & Börner, K. (2005). Mapping the backbone of science. *Scientometrics*, 64(1), 351-374. <https://doi.org/10.1007/s11192-005-0255-6>
- Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. R. (2000). *How people learn* (Vol. 11). Washington, DC: National Academy Press.
- Callaway, E. (2016). Publishing elite turns against impact factor. *Nature*, 535(7611), 210-211. <https://doi.org/10.1038/nature.2016.20224>
- Carbonell, J. (2017). Hay vida e innovación más allá del neoliberalismo [There is life and innovation beyond neoliberalism]. *Pedagogías del siglo XXI [Pedagogies of the 21st century]*. Retrieved from <https://bit.ly/3JAH7oT>
- Carrera, P. & Luque, E. (2016). *Nos quieren más tontos [They want us dumber]*. El Viejo Topo.
- Chen, O., Castro-Alonso, J. C., Paas, F. & Sweller, J. (2018). Extending cognitive load theory to incorporate working memory resource depletion: Evidence from the spacing effect. *Educational Psychology Review*, 30, 483-501. <https://doi.org/10.1007/s10648-017-9426-2>
- Chen, O., Kalyuga, S. & Sweller, J. (2017). The expertise reversal effect is a variant of the more general element interactivity effect. *Educational Psychology Review*, 29, 393-405. <https://doi.org/10.1007/s10648-016-9359-1>

- Chen, C. H. & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. *Educational Research Review*, 26(1), 71-81. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.11.001>
- Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T. & Fischer, F. (2020). Simulation-based learning in higher education: a meta-analysis. *Review of Educational Research*, 90(4), 499-541. <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>
- Clark, R., Nguyen, F. & Sweller, J. (2006). *Efficiency in Learning: Evidence-based Guidelines to Manage Cognitive Load*. Pfeiffer: San Francisco, CA.
- Clark, R. E., Kirschner, P. A. & Sweller, J. (2012). Putting students on the path to learning: the case for fully guided instruction. *The American Educator*, 36, 6-11.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24, 87-114.
- Cranney, J. & Dunn, D. S. (2011). Psychological literacy and the psychologically literate citizen: New frontiers for a global discipline. In J. Cranney & D. Dunn (Eds), *The psychologically literate citizen: Foundations and global perspectives* (pp. 3-12). Oxford Scholarship Online <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794942.003.0014>
- Crozier, M. J., Huntington, S. P. & Watanuki, J. (1975). *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*. New York University Press. Retrieved from <https://bit.ly/3JxGt46>
- Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R. & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on comprehension. *Educational Research Review*, 25, 23-38. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.003>
- Delors, J. (1996). *Learning: The Treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the twenty-first-Century*, UNESCO.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- * Dochy, F., Segers, M., Bossche, P. van den & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. *Learning and Instruction*, 13(5), 533-568. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(02\)00025-7](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(02)00025-7)
- Dolgon, C. (2017). *Kill it to save it: An autopsy of capitalism's triumph over democracy*. Policy Press.
- Duffy, T. M. & Jonassen, D. H. (2013). *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Routledge.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. & Willingham, D. T. (2012). Improving students' learning with effective learning techniques: promising directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>
- Echegaray, J. G. (2018). La sobrecualificación laboral, un problema para trabajadores y empresas [Labor overqualification, a problem for workers and companies]. *Libre Mercado*. Retrieved from <https://bit.ly/3uYPoce>
- Editorial (2019). The importance of no evidence. *Nature Human Behavior*, 3(1), 197. <https://doi.org/10.1038/s41562-019-0569-7>
- Eun, B. (2019). The zone of proximal development as an overarching concept: A framework for synthesizing Vygotsky's theories. *Educational Philosophy and Theory*, 51(1), 18-30. <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1421941>
- * Fellnhofer, K. (2019). Toward a taxonomy of entrepreneurship education research literature: A bibliometric mapping and visualization. *Educational Research Review*, 27(1), 28-55. <https://doi.org/10.1016/J.EDUREV.2018.10.002>

- Fernández-Liria, C., García Fernández, O. & Galindo Ferrández, E. (2017). *Escuela o Barbarie [School or barbarity]*. Ediciones Akal.
- Ferreiro, X. (2010). Mercantilización y precarización del conocimiento. El proceso de Bolonia [Commercialization and the precariousness of knowledge. The Bologna process]. In Xulio Ferreiro. *La universidad en conflicto. Capturas y fugas en el mercado global del saber [The university in conflict. Captures and leaks in the global market of knowledge]*, pp. 113.
- Finkel, D. (2008). *Dar clase con la boca cerrada [Teaching with your mouth shut]*. Universitat de Valencia.
- Galcerán, M. (2010). La mercantilización de la universidad [The commodification of the university]. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 13(2), 89-106. Retrieved from [https:// bit.ly/3v2fvos](https://bit.ly/3v2fvos)
- García, C. (2020). Los cambios en la LOU aumentan la precarización en la universidad [The changes in the LOU increase the precariousness in the university]. *elEconomista.es*. <https://bit.ly/3LImWzZ>
- Garnett, S. (2020). *Cognitive load theory: A handbook for teachers*. Crown House Publishing.
- Garzón, J., Baldiris, S., Gutiérrez, J. & Pavón, J. (2020). How do pedagogical approaches affect the impact of augmented reality on education? A meta- analysis and research synthesis. *Educational Research Review*, 31, 100334. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100334>
- Garzón, J. & Acevedo, J. (2019). Meta-analysis of the impact of Augmented Reality on students' learning gains. *Educational Research Review*, 27(1), 244-260. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.04.001>
- Geary, D. (2008). An evolutionarily informed education science. *Educational Psychologist*, 43, 179-195.
- Gonsálvez, P. (2014). Enseñar a enseñar [Teaching how to teach]. *El País*. Retrieved from <https://bit.ly/3v1qdV5>
- Gordillo, V. P. (2020). *La dictadura del coaching: Manifiesto por una educación del yo al nosotros [The dictatorship of coaching: Manifesto for an education from the I to the we]*. Akal.
- Grieken, R. van (2014). *La innovación educativa en las universidades españolas [Educational innovation in Spanish universities]*. Retrieved from <https://bit.ly/34SRjD9>
- Groot, A. de (1965). *Thought and choice in chess*. Mouton.
- Guides, S. (2010). Ghostwriters in the Medical Literature. Retrieved from <https://bit.ly/3p6U6PQ>
- Hermann, G. (1969). Learning by discovery: A critical review of studies. *Journal of Experimental Education*, 38(1), 58-72. <https://doi.org/10.1080/00220973.1969.11011167>
- * Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235-266.
- Huguet, G. M. (2013). Entre la academia y el mercado. Las Universidades en el contexto del capitalismo basado en el conocimiento [Between academia and the market. Universities in the context of knowledge-based capitalism]. *Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 13(1), 155-167. <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n1.1038>
- Indocentia (2016). Disciplinar la investigación, devaluar la docencia: cuando la Universidad se convierte en una empresa [Disciplining research, devaluing teaching: when the University becomes a business]. *elDiario.es*. Retrieved from <https://bit.ly/3Ctg3An>
- Ivanović, L. & Ho, Y. S. (2019). Highly cited articles in the Education and Educational Research category in the Social Science Citation Index: A bibliometric analysis. *Educational Review*, 71(3), 277-286. <https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1415297>
- Iyengar, S. & Massey, D. S. (2018). Scientific communication in a post-truth society. *Proceedings in National Academy of Sciences*, 116(16), 7656- 7661. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805868115>

- Jansen, R. S., Leeuwen, A. van, Janssen, J., Jak, S. & Kester, L. (2019). Self-regulated learning partially mediates the effect of self-regulated learning interventions on achievement in higher education: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 28, 100292. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100292>
- Jeong, Y. J. & Gweon, G. (2021). Advantages of print reading over screen reading: A comparison of visual patterns, reading performance, and reading attitudes across paper, computers, and tablets. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(17), 1674-1684.
- Jerrim, J., Oliver, M. & Sims, S. (2019). The relationship between inquiry-based teaching and students' achievement. New evidence from a longitudinal PISA study in England. *Learning and Instruction*, 61, 35-44.
- Kilpatrick, W. H. (1918). *The project method: The use of the purposeful act in the educative process*. Kessinger Publishing. Retrieved from: <https://bit.ly/3H51npA>
- Kincade, L., Cook, C. & Goerdt, A. (2020). Meta-analysis and common practice elements of universal approaches to improving student-teacher relationships. *Review of Educational Research*, 90(5), 710-748. <https://doi.org/10.3102/0034654320946836>
- Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75-86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Klassen, R. M. & Kim, L. E. (2019). Selecting teachers and prospective teachers: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 26, 32-51. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.12.003>
- Laval, C. (2004). *La escuela no es una empresa [The school is not a business]*. Paidós.
- Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F. & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lewandowsky, S. & Oberauer, K. (2016). Motivated rejection of science. *Current Directions in Psychological Science*, 25(4), 217-222. <https://doi.org/10.1177/0963721416654436>
- Li, J., Antonenko, P. D. & Wang, J. (2019). Trends and issues in multimedia learning research in 1996-2016: A bibliometric analysis. *Educational Research Review*, 28, 100282. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100282>
- Linden, S. van der, Maibach, E., Cook, J., Leiserowitz, A. & Lewandowsky, S. (2017). Inoculating against misinformation. *Science*, 358(6367), 1141-1142. <https://doi.org/10.1126/science.aar4533>
- Lofton, J. (1972). A perspective from the public at large. *American Psychologist*, 27(5), 364-366. <https://doi.org/10.1037/h0033055>
- Martínez, M. M. & Tarrès, J. P. (2013). La fábrica de conocimientos: incorporación del capitalismo cognitivo en el contexto universitario [The knowledge factory: incorporation of cognitive capitalism in the university context]. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 13(1), 139-154. <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n1.1031>
- Martínez-Gorriarán, C. (2017). Por qué Albert Einstein no podría ser profesor en España [Why Albert Einstein could not be a professor in Spain]. *El Asterisco*. Retrieved from: <https://bit.ly/3s4IqL>
- Mayer, R. E. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. *The American Psychologist*, 59(1), 14-19. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.14>
- Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. *Educational Psychologist*, 38, 43-52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
- Merkley, E. (2020). Anti-Intellectualism, Populism, and Motivated Resistance to Expert Consensus. *Public Opinion Quarterly*, 84, 24-48. <https://doi.org/10.1093/poq/nfz053>

- Merriënboer, J. J. G. van, Kirschner, P. A. & Kester, L. (2003) Taking the Load Off a Learner's Mind: Instructional Design for Complex Learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 5-13. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_2
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63, 81-97.
- Ministerio de Educación [Ministry of Education] (2011). *Estrategia Universidad 2015 [University Strategy 2015]. Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español 2010-2015 [Contribution of universities to Spanish socioeconomic progress 2010-2015]*. Secretaría General de Universidades [Secretary General of Universities].
- Mishra, S. (2020). Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on 'underrepresented' students. *Educational Research Review*, 29(1), 100307. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100307>
- Moradiellos, E. (2003). Primero aprende y solo después enseña [First learn and only then teach]. *El País*. Retrieved from <https://bit.ly/3Bz2E7l>
- Morrisson, C. (1996). *The Political Feasibility of Adjustment*. OECD Library. <https://bit.ly/3heILcx>
- National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. (2018). *How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures*. The National Academies Press.
- etzel, M. T. (2019, October 29). New, strong evidence for problem-based learning. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/michaelnietzel/2019/10/29/new-strong-evidence-for-problem-based-learning/?sh=32fad09a6ab8>
- Noll, H. (2019). ¡Es taylorismo, estúpido! Sobre la nueva organización científica de la investigación y la docencia en la Universidad Española [It's Taylorism, stupid! On the new scientific organization of research and teaching in Spanish universities]. *Sociología del Trabajo*, 95(1), 1-18. <https://doi.org/10.5209/stra.66436>
- Nuzzo, R. (2015). Fooling ourselves. *Nature*, 526(7572), 182-185. <https://doi.org/10.1038/526182a>
- OCDE (1997). *The definition and selection of key competencies*. Retrieved from <https://bit.ly/3oVMqAc>
- Oliver, M., McConney, A. & Woods-McConney, A. (2019). The efficacy of inquiry-based instruction in science: A comparative analysis of six countries using PISA 2015. *Research in Science Education*, 51, 595-616. <https://doi.org/10.1007/s11165-019-09901-0>
- Pérez-Álvarez, M. (2012). La psicología positiva: magia simpática [Positive psychology: Sympathetic magic]. *Papeles del psicólogo*, 33(3), 183-201.
- Pigott, T. D. & Polanin, J. R. (2020). Methodological guidance paper: high-quality meta-analysis in a systematic review. *Review of Educational Research*, 90(1), 24-46. <https://doi.org/10.3102/0034654319877153>
- Powell, W. W. & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. *Annual Review of Sociology*, 30(1), 199-220. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100037>
- Renkl, A., Hilbert, T. & Schworm, S. (2009). Example-based learning in heuristic domains: A cognitive load theory account. *Educational Psychology Review*, 21, 67-78.
- Renkl, A. (2014). Toward an instructionally oriented theory of example-based learning. *Cognitive Science*, 38, 1-3.
- Rodríguez-Hernandez, C. F., Cascallar, E. & Kyndt, E. (2020). Socio-economic status and academic performance in higher education: A systematic review. *Educational Research Review*, 29(1), 100305. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100305>
- Rosenshine, B. V. (2012). Principles of instruction: research-based strategies that all teachers should know. *The American Educator*, 36, 12-19, 39. Recuperado de: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ971753.pdf>

- Ruíz, H. (2020). *Conoce tu cerebro para aprender a aprender [Know your brain to learn how to learn]*. International Science Teaching Foundation. Sánchez-Caballero, D. (2020). Precariedad en el campus: 32 de las 48 universidades públicas presenciales tienen más profesores temporales de los que permite la ley [Campus precariousness: 32 of the 48 on-campus public universities have more temporary professors than allowed by law]. *elDiario.es*. Retrieved from <https://bit.ly/33DEFra>
- Sandel, M. (2021). *Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado [What money can't buy: The moral limits of the market]*. Debate. Sanjana, N. E. (2021). Voices of the new generation: open science is good for science (and for you). *Nature Reviews*, 22(11), 709. <https://doi.org/10.1038/s41580-021-00414-1>
- Sant, E. (2019). Democratic Education: A Theoretical Review (2006- 2017). *Review of Educational Research*, 89(5), 655-696. <https://doi.org/10.3102/0034654319862493>
- Scheufele, D. A. & Krause, N. M. (2019). Science audiences, misinformation, and fake news. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(1), 7662-7669. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805871115>
- Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic Review of Research. *Review of Educational Research*, 75(3), 417-453. <https://doi.org/10.3102/00346543075003417>
- Skowronek, J., Seifert, A. & Lindberg, S. (2023). The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance. *Sci Rep*, 13, 9363. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-36256-4>
- Soderstrom, N. C. & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176-199.
- Soler, L. M. (2005). Christian Laval: la escuela no es el laboratorio de una empresa [Christian Laval: The school is not the laboratory of a company]. *Cuadernos de pedagogía*, (346), 44-50.
- Stéphan, V. L., Joaquin, U., Soumyajit, K. & Gwénaél, J. (2019). *Measuring Innovation in Education 2019: What Has Changed in the Classroom*. Educational Research and Innovation. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264311671-en>
- Stglitz, J. E. (2003). Knowledge as a global public good. In I. Paul, I. Grunberg, M. Stern. *Global public goods: International cooperation in the 21st century*, pp. 308-325.
- Strelan, P., Osborn, A. & Palmer, E. K. (2020). The flipped classroom: A meta-analysis of effects on student performance across disciplines and education levels. *Educational Research Review*, 30, 100314. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100314>
- Sweller, J. (2015). An interview with John Sweller. *Education, Policy, Management and Quality*, 7(3), 127-134. Retrieved from <https://oaji.net/articles/2016/513-1458543950.pdf>
- Sweller, J. (2020). Cognitive load theory and instructional technology. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1-16.
- Sweller, J. (2021). *Why Inquiry-based approaches harm students' learning*. National Library of Australia. Retrieved from <https://www.cis.org.au/publication/why-inquiry-based-approaches-harm-students-learning/>
- Sweller, J., Chandler, P., Tierney, P. & Cooper, M. (1990). Cognitive load as a factor in the structuring of technical material. *Journal of Experimental Psychology: General*, 119(2), 176-192.
- Sweller, J., Merriënboer, J. van & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31, 261-292.
- Sweller, J., Ayres, P. & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer.
- Tobias, S. & Duffy, T. M. (Eds.). (2009). *Constructivist instruction: Success or failure?* Routledge/Taylor & Francis Group.
- Tressoldi, P. E. (2011). Extraordinary claims require extraordinary evidence: the case of non-local perception, a classical and bayesian review of evidence. *Frontiers in psychology*, 2, 117. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00117>

- Tricot, A. & Sweller, J. (2014). Domain-specific knowledge and why teaching generic skills does not work. *Educational Psychology Review*, 26, 265-283.
- UNESCO. (2005). *Towards knowledge societies*. Retrieved from <https://bit.ly/35aRnoY>
- Villarreal, A. (2017). Los nuevos criterios de la ANECA. Estos 23 premios Nobel nunca serían catedráticos [ANECA's new criteria. These 23 Nobel laureates would never be professors]. *El Confidencial*. Retrieved from: <https://bit.ly/3Hc3mbD>
- West, J. D. & Bergstrom, C. T. (2021). Misinformation in and about science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2104068118>
- Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S. A., Jones, R., Kain, R. J., Kerridge, S., Thelwall, M. A., Tinkler, J., Viney, I., Wouters, P., Hill, J. & Johnson, B. (2015). *The Metric Tide. Report of the independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management*. Higher Education Funding Council for England. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363>
- Wood, T. & Porter, E. (2019). The elusive backfire effect: Mass attitudes' steadfast factual adherence. *Political Behavior*, 41(1), 135-163. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9443-y>
- Yilmaz, K. (2008). Constructivism: Its theoretical underpinnings, variations, and implications for classroom instruction. *Educational horizons*, 86(3), 161-172. Retrieved from <https://bit.ly/3h5ClvT>
- Yslado-Méndez, R. M., Ramirez Asis, E. H., García-Figueroa, M. E. & Arquero Montaña, J. L. (2021). Clima laboral y burnout en profesores universitarios [Work climate and burnout in university teachers]. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(3). <https://doi.org/10.6018/reifop.476651>
- Zainuddin, Z., Chu, S. K., Shujahat, M. & Perera, C. J. (2020). The impact of gamification on learning and instruction: A systematic review of empirical evidence. *Educational Research Review*, 30, 100326. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100326>
- Zhang, L., Kirschner, P. A., Cobern, W. W. & Sweller, J. (2022). There is an evidence crisis in science educational policy. *Educational Psychology Review*, 34(2), 1157-1176.
- Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. *Journal of Educational Psychology*, 81(3), 329-339. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.81.3.329>
- UPTC. (2019). Informe estadístico de matriculas de segundo semestre. Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Facultad de Estudios a Distancia. Tunja, Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Vargas-Soracá, G., & Limas-Suárez, S. J. (2020). Prospectivo uso de las redes sociales en la formación universitaria en época del Covid-19: ventajas y desventajas. En *Investigación en la Educación Superior* (pp. 2192-2198). Academia Journals. https://laeducacionvirtuallydistancia.blogspot.com/2020/11/las-redes-sociales-en-la-formacion_2.html